
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158986>
УДК 349.3

Богданова Е.Н.

Богданова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры истории, экономики и права-ведения Уральского государственного медицинского университета, Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3. E-mail: lena_bogd@mail.ru.

Правовые аспекты диспансеризации государственных гражданских служащих РФ

Аннотация. Несмотря на большой поток научных публикаций, посвященных государственным гражданским служащим РФ, затрагивающий различные аспекты их деятельности, вопросы диспансеризации государственных гражданских служащих РФ в настоящее время недостаточно исследованы. В статье проанализированы нормативно-правовые акты по вопросу диспансеризации государственных гражданских служащих РФ. Обозначены существующие проблемы правового регулирования диспансерного наблюдения. Представлены статистические данные, отражающие сформировавшиеся негативные тенденции обязательной диспансеризации в профилактическом секторе здравоохранения РФ, предложены пути их решения. В заключении отмечается, что законодателю необходимо разработать единую правовую концепцию, охватывающую весь процесс защиты прав и интересов государственных гражданских служащих при прохождении обязательной диспансеризации.

Ключевые слова: законодательство, здравоохранение, диспансеризация, государственный гражданский служащий, работодатель.

Bogdanova E. N.

Bogdanova Elena Nikolaevna, Senior Lecturer of the Department of History, Economics and Law of the Ural State Medical University, 3 Repina str., Yekaterinburg, 620028, Russia. E-mail: lena_bogd@mail.ru.

Legal aspects of medical examination of state civil servants of the Russian Federation

Abstract. Despite the large flow of scientific publications devoted to state civil servants of the Russian Federation, affecting various aspects of their activities, the issues of medical examination of state civil servants of the Russian Federation are currently insufficiently investigated. The article analyzes the regulatory legal acts on the issue of medical examination of state civil servants of the Russian Federation. The existing problems of legal regulation of dispensary supervision are identified. The article presents statistical data reflect-

ing the formed negative trends of mandatory medical examination in the preventive healthcare sector of the Russian Federation, and suggests ways to solve them. In conclusion, it is noted that the legislator needs to develop a unified legal concept that covers the entire process of protecting the rights and interests of state civil servants during mandatory medical examinations.

Key words: legislation, health care, medical examination, state civil servant, employer.

Проведение профилактических медицинских осмотров государственных гражданских служащих в РФ регламентируется Приказом Минздрава РФ от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения». Данный нормативный акт устанавливает для этой категории работающих граждан обязательный характер ежегодной диспансеризации. Законодательная дефиниция диспансеризации содержится в п. 4 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где указано, что диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На фоне таких негативных тенденций как: быстро распространяющейся коронавирусной инфекции Coronavirus disease 2019 (далее COVID-19) в начале 2020 года, ухудшение демографической ситуации (увеличение смертности, в том числе и среди лиц трудоспособного возраста), которые не только изменили общественные отношения, но и способствовали приспособлению права к новым условиям жизни общества.

С одной стороны COVID-19 показал роль и значение профилактической медицины, однако, с другой стороны материально-технические, финансовые, кадровые, а также организационно-правовые возможности не только снизили количество профилактических работ на всех этапах оказания медицинской помощи в период пандемии коронавирусной инфекции, но и «заморозили» профилактический сектор по предупреждению возникновения заболеваний, сохранению и укреплению здоровья работающих граждан, в том числе и государственных гражданских служащих РФ, что подтверждается Письмом Минтруда и соцзащиты РФ от 22.10.20 г. №18-1/10/В-9451 «О прохождении диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации в различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах Российской Федерации». Содержание данного документа определило, что COVID-19 относится к уважительным причинам невозможности прохождения диспансеризации в установленные сроки государственными гражданскими служащими, при этом к госслужащему, не прошедшему диспансеризацию по объективным и уважительным причинам, дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ, не применяются.

В настоящее время (с 01.01.2021 года) в соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», регионы

должны оценивать эпидемическую обстановку на своих территориях и, если число заболевших коронавирусом будет расти, то им рекомендуется приостановить диспансеризацию, как плановую, так и обязательную [5]. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что полное восстановление диспансеризации и профилактические осмотры всех групп населения возможна только не ранее 1 июля 2021 года [2]. Однако по данным Росстата смертность в 2021 году продолжает увеличиваться: на 25,7% по сравнению с маем 2020-го и на 10,8% по сравнению с апрелем 2021 года [7], что является сформировавшейся негативной тенденцией подтверждающей необходимость скорейшего реанимирования профилактического сектора для всех групп населения.

В своём исследовании («Сравнительный анализ результатов диспансеризации государственных служащих различных государственных структур, подлежащих ежегодному обследованию») к.м.н., доцент, Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова О.А. Нагибин пришёл к выводу, что заболеваемость в государственных структурах, не проходивших диспансеризацию значительно выше, чем в тех, где этому уделялось должное внимание [3]. В этой связи следует согласиться с мнением главного внештатного специалиста, кардиолога (Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федерального округа) С.А. Бойцова который считает, что для госслужащих необходимо не только возобновить в кратчайшие сроки обязательную диспансеризацию, но и расширить спектр исследований, при её прохождении, «такое решение связано с тем, что к ним предъявляются более жесткие требования. График работы госслужащих – это часто ненормированный рабочий день, часто отсутствие выходных, частые длительные командировки. Отсюда и более жесткие требования к состоянию здоровья» [1].

Кроме того, анализ правоприменительной практики по данному вопросу,

свидетельствует о наличии многочисленных нарушениях прав госслужащих на охрану здоровья при организации обязательной диспансеризации. Так в рамках надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратура Становлянского района Липецкой области выявила нарушения Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в деятельности администрации сельских поселений. В 2017, 2018 и 2019 г.г. диспансеризация муниципальных служащих сельского поселения Ястребиновский сельсовет не проводилась и не была запланирована [6].

В связи с этим необходимо указать на то обстоятельство, что на практике далеко не все работодатели стремятся официально и своевременно предоставить государственным гражданским служащим возможность для прохождения обязательной диспансеризации, т.к. работодатель при этом несёт дополнительные материальные расходы, связанные с оплатой предоставленных выходных дней. Однако учитывая положения части 3 статьи 52 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ согласно которым госслужащим предоставляются иные госгарантии, установленные федеральными законами, а также принимая во внимание субсидиарное применение положений Трудового кодекса РФ (ст. 185.1) к отношениям, связанным с гражданской службой, государственный гражданский служащий имеет право на предоставление дополнительных социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством. Следовательно, работник, который занят выполнением обязанностей на государственной службе, вправе получить оплачиваемый выходной день вне зависимости от вида проходимой диспансеризации – общей диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ, приказ Минздрава РФ от 13.03.19 г. №124н) или обязательной диспансеризации (приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н). Кроме того, соответствующие вы-

воды приведены в письме Минтруда от 11 июня 2019 г. N 18-4/В-319 «О гарантиях, предоставляемых государственным гражданским служащим при прохождении диспансеризации».

При рассмотрении данного вопроса представляется справедливым согласиться с предложением доктора юридических наук, почетным работником высшего профессионального образования В.Ш. Шайхатдиновым, который в своём исследовании «Дополнительное социальное обеспечение: анализ проблем теории и практики» утверждает, что при рассмотрении вопросов дополнительного социального обеспечения граждан РФ особое внимание следует уделить корпоративному социальному обеспечению. При этом целесообразно использовать зарубежный опыт» [4]. Где диспансеризация (в США скрининг – система врачебного осмотра и лабораторно-диагностических процедур для выявления тяжелых заболеваний на ранних стадиях, а также для определения у людей предрасположенности к некоторым опасным болезням) – дело добровольное. При американском скрининге все обследования назначает и контролирует терапевт или семейный врач, при этом не зависимо какую должность и в какой сфере гражданин осуществляет профессиональную деятельность, следовательно, если врач вовремя не направил пациента на скрининговую процедуру и заболевание было диагностировано на поздней стадии, медицинский работник несёт серьёзную финансовую ответственность. Отечественными исследователями (З.Х. Агапов, А.А. Арефьев, С.А. Бойцов и т.д.) давно доказано, что недостатки диспансерного наблюдения работающих граждан РФ приводят к увеличению срока временной нетрудоспособности, увеличению числа госпитализаций и вызо-

вов скорой помощи, что приводит к росту посещений врачей поликлиники в связи с обострениями в экстренном порядке.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно резюмировать следующее: во-первых, с целью соблюдения прав государственных и гражданских служащих на охрану здоровья усилить контроль со стороны органов исполнительной власти сроков, порядка и условий диспансерного наблюдения госслужащих на всех уровнях осуществления ими профессиональной деятельности. Во-вторых, с целью устранения проблем противоречивости оперативно принятых нормативно-правовых актов в период введения в РФ режима повышенной готовности (при пандемии коронавируса COVID-19) или чрезвычайной ситуации, законодателю необходимо разработать единую правовую концепцию, охватывающую весь процесс защиты прав и интересов государственных гражданских служащих при прохождении обязательной диспансеризации. Кроме того необходимо разработать методические рекомендации и предусмотреть тарифы ОМС направленные не только на искоренение существующих недостатков обязательной диспансерной работы (формализм) в сфере здравоохранения, но и улучшение критериев качества и эффективности диспансерного наблюдения работающего населения РФ. В тоже время, на фоне совершенствования нормативного правового регулирования организации диспансерного наблюдения весьма актуальным будет проведение комплексных научных исследований, нацеленных на совершенствование данного вопроса по конкретным группам работающих граждан, в том числе и государственным гражданским служащим принимая во внимание опыт зарубежных стран.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бескаравайская Т. Дополненный порядок диспансеризации чиновников не обогатит поликлиники // Медвестник, 2017 [электронный ресурс]. URL:<https://medvestnik.ru/content/news/Dopolnennyi-poryadok-dispanserizacii-chinovnikov-ne-obogatit-polikliniki.html>

2. Игнатъева О. Российская газета [электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2021/04/21/murashko-dispanserizaciia-i-profosmotry-budut-vosstanovleny-ne-pozdnee-1-iulia.html>
3. Нагибин О.А. Сравнительный анализ результатов диспансеризации государственных служащих различных государственных структур, подлежащих ежегодному обследованию // Cyberleninka: медицина и фармакология, №2 (47), февраль 2018 [электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rezultatov-dispanserizatsii-gosudarstvennyh-sluzhaschih-razlichnyh-gosudarstvennyh-struktur-podlezhaschih/viewer>
4. Шайхатдинов В.Ш. Дополнительное социальное обеспечение: анализ проблем теории и практики // Вестник пермского университета, выпуск 4(30), 2015 [электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Проект Постановления Правительства РФ «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67614.html>
6. Генеральная прокуратура Российской Федерации // Официальный интернет-портал <https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1695230>
7. Федеральная служба государственной статистики // Официальный интернет-портал статистических исследований <https://rosstat.gov.ru/statistic>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Beskaravajskaja T. Dopolnennyj porjadok dispanserizacii chinovnikov ne obogatit polikliniki // Medvestnik, 2017 [jelektronnyj resurs]. URL: <https://medvestnik.ru/content/news/Dopolnennyi-poryadok-dispanserizacii-chinovnikov-ne-obogatit-polikliniki.html>
2. Ignat'eva O. Rossijskaja gazeta [jelektronnyj resurs]. URL: <https://rg.ru/2021/04/21/murashko-dispanserizaciia-i-profosmotry-budut-vosstanovleny-ne-pozdnee-1-iulia.html>
3. Nagibin O.A. Sravnitel'nyj analiz rezul'tatov dispanserizacii gosudarstvennyh sluzhashchih razlichnyh gosudarstvennyh struktur, podlezhashchih ezhegodnomu obsledovaniju // Cyberleninka: medicina i farmakologija, №2 (47), fevral' 2018 [jelektronnyj resurs]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rezultatov-dispanserizatsii-gosudarstvennyh-sluzhaschih-razlichnyh-gosudarstvennyh-struktur-podlezhaschih/viewer>
4. Shajhatdinov V.Sh. Dopolnitel'noe social'noe obespechenie: analiz problem teorii i praktiki // Vestnik permskogo universiteta, vypusk 4(30), 2015 [jelektronnyj resurs]. URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Proekt Postanovlenija Pravitel'stva RF «Ob osobennostjah realizacii bazovoj programmy objazatel'nogo medicinskogo strahovanija v uslovijah vznikovenija ugrozy rasprostraneniya zabolevanij, vyzvannyh novoj koronavirusnoj infekciej» // Spravochnaja pravovaja sistema «Konsul'tantPljus» [jelektronnyj resurs]. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67614.html/>
6. General'naja prokuratura Rossijskoj Federacii // Oficial'nyj internet-portal <https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1695230>
7. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki // Oficial'nyj internet-portal statisticheskikh issledovanij <https://rosstat.gov.ru/statistic>

Поступила в редакцию 14.07.2021.
Принята к публикации 16.07.2021.

Для цитирования:

Богданова Е.Н. Правовые аспекты диспансеризации государственных гражданских служащих РФ // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С.163-167. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Bogdanova.pdf>